

у свідомості давньоукраїнського населення сформувалася наприкінці XII ст. Започаткували цей топонім князі, яких Іпатівський літопис називав „князі болохівські”.

На сьогодні стан вивчення сільських поселень цього політичного утворення пов’язано, головним чином, з мікрорегіонами окремих літописних міст та великих безіменних городищ XII – XIII ст., що зосереджуються у верхів’ях річок Південного Бугу і Случа. Зокрема, такий мікрорегіон селищ розвідково зафіксовано навколо укріпленого центру в околицях с. Городище (Шепетівський район, Хмельницька область). Основу цієї давньоруської агломерації складає велике городище і 15 селищ XII – XIII століття в його найближчій сільськогосподарській окрузі.

Подібна концентрація сільських поселень XII – XIII ст. спостерігається навколо Теліженецького городища, у найближчій окрузі стародавнього Меджибожа, у найближчій сільськогосподарській околиці середньовічних міст Полонного, Гнійниці і Губина. Причому, на території вотчини давньоруського м. Губин матеріали з поселень в урочищах „Село” і „Попова Сіножать” відкрито під керівництвом автора методом розкопок на обширних площах (2007, 2009, 2010 роки).

Дані розвідок і розкопок поселень вказаних мікрорегіонів автор розглядає як початок майбутніх спеціальних розробок з історії села Болохівської землі.

ПІДСЕКЦІЯ II. ЕПОХА ПІЗЬНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Л.І. Виногородська (Київ)

Кераміка XIII- початку XVI ст. з розкопок в м.

Кам’янець – Подільський у 2008 році

Під час розкопок на Північному бастионі Кам’янець-Подільського замку у культурних нашаруваннях було зібрано велику кількість керамічного матеріалу XIII – початку XVI ст., трипільського часу та періоду чорноліської культури. Значну частину всього керамічного матеріалу склали фрагменти кераміки XIV – початку XVI ст. За стратиграфією вона знаходилася в одному шарі майже чорного кольору до 0,7 - 0,8 м завтовшки, густо насиченому кістками тварин і датованому монетами кінця XIV – початку XV ст., що були знайдені у серединній частині цього шару. Цей шар відділявся від нижнього шару часів чорноліської та трипільської культур тонким прошарком XIII ст. до 0,2 м завтовшки.

Загалом керамічні вироби з цього шару розділилися за побутовим призначенням на три основні типи: 1) горщики; 2) макітри; 3) сосуди для пиття (гלечици).

Найбільшу кількість посуду склали горщики, що траплялися у всій товщі шару і які вдалося розділити за розташуванням у шарі, хронологічними ознаками та аналогіям на три умовні періоди.

1. XIII ст. – початок XIV ст. Характеризується опуклобокими червоноглиняними горщиками з щільного з домішкою дрібного піску глиняного тіста з відігнутими майже горизонтально назвонні вінцями оформленими у вигляді косо зрізаного манжета, що з обох боків виступав за товщину стінок, або з загорнутим назвонні округлим валикоподібним краєм вінець. Прикрашені, зазвичай, горизонтальними прокресленими лініями. Також трапляються опуклобокі горщики з потовщеними ззовні вінцями з дзьобоподібним краєм з внутрішнього боку, орнаментовані найчастіше по опуклих плічках вдавленням паличкою. Денця рівні, на підсипці, хоча іноді трапляються й з невеликим бортиком.

2. XIV - початок XV ст. Більшість горщиків зроблена на ручному гончарному колі з начинном, тісто з домішкою жорстви, найчастіше орнаментовані хвилею по плічках. Вінця слабо відігнуті і потоншені до краю, або короткі з косозрізаним краєм. Трапляються димлені сірого кольору з шерехатою поверхнею і домішками крупного піску і жорстви у глиняному тісті та червоноглиняні з добре відмученої глини.

3. XV - початок XVI ст. товстостінні, великих розмірів, димлені сірого кольору з шерехатою поверхнею, глиняне тісто з домішкою крупного піску, вінця потовщені ззовні і мають канелюр зсередини. У таких горщиків часто потоншена шийка.

Меншу, але значну частину складають макітри, знахідки яких приходяться, в основному, на середню частину шару. Це приземкуваті товстостінні з шерехатою поверхнею димлені посудини великого діаметру з косо відхиленими вінцями, прямими стінками, що під вінцями мають трикутний виступ а по стінках орнаментовані широкими горизонтальними прокресленими лініями. У деяких трапляється злив.

Сосуди для пиття презентовані фрагментами тонкостінних димлених глеків, зроблених з добре відмученої щільної глини, вкритих глиняним ангобом з добре заглаженою поверхнею. Основна частина їх приходиться, як і макітер, на середню частину шару. Вінця в них складнопрофільовані, іноді на випуклих частинах, орнаментовані заціпами або вдавленням, мають злив. Стінки, зазвичай, прикрашені горизонтально

прокресленими лініями.

Крім цього, трапляються фрагменти димлених сірого кольору мисок з шерехатою поверхнею та покривок від горщиків з масивною невеликого діаметру кінцівкою-держакон, горизонтально зрізаною зверху. Характеризуючи загальний вигляд знайденого у шарі посуду XIV- початку XVI ст. (не торкаючись кераміки XIII ст.) по його достатньої незграбності, великих розмірах та невеликій різноманітності, можемо констатувати, що таким посудом користувалася військова залога гарнізону, яка була на постої в замку.

П.О. Нечитайло (Київ)

Скелі та печери у науковій спадщині І.С. Винокура

Поряд з дослідженням звичайних, похованих, археологічних об'єктів наукові інтереси І.С.Винокура поширювались і на таку специфічну категорію пам'яток як скельна скульптура та архітектура. Іон Срулевич першим звернувся до знахідок, відкритих в другій половині XIX століття: скельних храмів у Буші та Міжгір'ї, Бакотського монастиря. Його поглиблені дослідження цих об'єктів задали напрям для подальшої розробки скельного зодчества Наддністрянщини.

Опрацювавши матеріали з розкопок Ю.Й. Сіцінського та В.Б. Антоновича (Антонович, 1886), І.С. Винокур провів додаткові роботи на Бакотському печерному монастирі й оприлюднив його план, та графічні реконструкції на основі існуючих пазів для дерев'яних конструкцій. Залучивши до досліджень М.М.Тіхомірова, йому вдалось з'ясувати ранні етапи існування монастиря на основі написів XI та XII століття. До сьогодні його розвідка, що стосується пам'ятки є однією з найгрунтовніших робіт з питань скельно-церковної архітектури регіону.

У 1967 році дослідник обстежив печерний храм у с.Міжгір'я на Тернопільщині. До нього, роботи на об'єкті проводились А.Кірконом, В.Димитрикевичем, Б.Янушем. На пам'ятці І.С.Винокуром було зафіксовано культурний шар від доби раннього заліза до XV – XVII ст. і було зроблено припущення існування в печері язичницького храму IX ст. Перед печерною церквою знаходиться вапнякова плита, розміром 4 x 2,40 x 0,60 м. На плиті збереглось зображення рівноконечного хреста. Від рамен хреста відходили видовбані жолобки, поряд з хрестоподібним заглибленням містяться чашоподібні, розташовані у вигляді сузір'я Великого Веза. І. Винокур інтерпретував плиту з вирізьбленим хрестом, як місце для жертвоприношень. З 1993 по 1995 рік дослідження на території Межигірського храму проводились київським спелеоархеологом М.Стріхаром. Під час розкопок під кожною з опор

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

